

МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ КООПЕРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ АГРОКЛАСТЕРОВ

Соатов Анвар Махкамovich,
старший преподаватель Джизакского
политехнического института, Республики Узбекистан
e-mail: anvarsoatov03@gmail.com

Гимадеев Минахмет Минхайдарович,
доцент Набережночельнинского института КФУ,
Россия.

АННОТАЦИЯ В данной статье изучаются стратегии улучшения кооперативной деятельности в агрокластерах через организационную оптимизацию, акцентируя внимание на интеграции различных участников агропромышленного комплекса для повышения общей эффективности. Исследование опирается на мультидисциплинарный анализ и комбинирует разнообразные методы для оценки предложенных моделей оптимизации. Результаты подчеркивают положительные аспекты, такие как снижение затрат и улучшение качества, однако также указывают на потенциальные сложности, включая необходимость в инвестициях и возможное сопротивление со стороны персонала. Акцентируется значимость адаптивного подхода к оптимизации в динамичной экономической среде.

Ключевые слова. Агрокластеры, организационная оптимизация, кооперативная коммуникация, эффективность хозяйственной деятельности, мультидисциплинарный подход, снижение издержек, управление качеством, производственная кооперация.

ABSTRACT This article examines strategies for improving cooperative activities in agricultural clusters through organizational optimization, focusing on the integration of various participants in the agro-industrial complex to improve overall efficiency. The study relies on multidisciplinary analysis and combines a variety of methods to evaluate the proposed optimization models. The results

highlight positive aspects, such as cost reduction and quality improvements, but also highlight potential challenges, including the need for investment and possible resistance from staff. The importance of an adaptive approach to optimization in a dynamic economic environment is emphasized.

Keywords. Agroclusters, organizational optimization, cooperative communication, business efficiency, multidisciplinary approach, cost reduction, quality management, industrial cooperation.

ВВЕДЕНИЕ. В современных экономических условиях перед агропромышленным комплексом стоит множество проблем, среди которых первоочередное место занимают повышение производительности труда, улучшение качества продукции и снижение себестоимости продукции. С этой точки зрения основная идея агрокластеров заключается в объединении производителей, поставщиков, переработчиков и других партнеров сельскохозяйственной продукции в единую интегрированную сеть.

Однако движение многих предприятий и организаций, а также объектов инфраструктуры по одному кругу закономерно приводит к созданию чрезмерно большого количества бригад. Поэтому этот процесс также считается одной из задач, которые необходимо регулировать, реализовывать и решать с точки зрения управления. В некоторых зарубежных источниках проводились исследования по вопросам производственной и сервисной кооперации [Челинцев А. О строительстве сельскохозяйственной кооперации. Журнал «АПК: экономика, управление», №5, 2009 г., Шароватова И.В. Сельскохозяйственная кооперация в развитии и развивающемся странексе. ВНИИТЭИ Агропром, М., 2011], однако развитию кооперативных отношений на основе организационной оптимизации пока не уделялось достаточного внимания. Поэтому автор поставил перед собой задачу внести ясность в эту проблему.

По своей сути оптимизация экономической деятельности – это процесс совершенствования всех сторон деятельности предприятия, направленный на повышение операционной эффективности, снижение издержек, увеличение прибыли, улучшение качества продукции или услуг. Сюда входят различные методы и подходы, такие как реорганизация бизнес-процессов, внедрение систем управления качеством, автоматизация производственных и управленческих процессов, оптимизация логистики и цепочек поставок, а также управление персоналом и развитие корпоративной культуры.

Обычно в постоянном движении находятся следующие виды оптимизации, а именно:

1. Организационная оптимизация включает в себя реорганизацию структуры управления, улучшение процессов коммуникации и принятия решений.

2. Технологическая оптимизация, включающая внедрение новых технологий, модернизацию оборудования и автоматизацию технологических процессов [1].

3. Он состоит из экономической оптимизации, которая включает снижение затрат, оптимизацию цен и повышение финансовой эффективности за счет улучшения управления капиталом.

4. Речь идет об оптимизации персонала, которая заключается в обучении и обучении сотрудников, переподготовке сотрудников, повышении мотивации и эффективности [2].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Сегодня существует множество подходов, посвященных оптимизации деятельности предприятий или основанных на этом кооперационных отношений, в частности, некоторые ученые отмечают совершенствование нормативных документов для эффективной работы вновь создаваемых предприятий и организаций. [Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база

интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50, В.В.Berkinov, М.А.Айнагулов. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: -114 b.], формирование направлений управления, некоторые из которых созданы схематично [Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.] и на основании этого выдвинули идею разработки новых управленческих решений. В некоторых источниках [Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – нет. 2-1 (93). - С. 187-193, Махкатович С. А. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166] о роли и значении лидера в обеспечении управленческих решений при рациональном управлении хозяйственными субъектами, а также представлены экспериментальные рекомендации по видам экономического управления, [Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.] были подняты вопросы налаживания специализированного сотрудничества. Проблема рационального принятия и реализации

управленческих решений давно стала проблемой для многих местных жителей [Ne'matillayevich G. B., O'g'li M. A. A., O'g'li A. B. T. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklaster yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785, Burxanovich M. A. *Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 162-164.] и зарубежных ученых, а их экономическая, а также социально-духовная эффективность всегда считается актуальной. Кроме того, [Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar.* – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. *Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal.* – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.] описаны оценка организации труда на корпоративной основе на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы формирования корпоративных отношений как основы управления. Однако этика и корпоративная социальная ответственность в строительстве еще недостаточно освещены ни в одном источнике.

В основу исследования положен мультидисциплинарный подход, включающий элементы экономики, социологии, экологии и агрономии, что позволяет комплексно оценить возможности и ограничения предлагаемых оптимизационных моделей в различных условиях. В процессе исследования использовались количественные и качественные методы исследования, включая анализ статистических данных за три года, тематические исследования, экспертные опросы, а также моделирование некоторых крупных и малых предприятий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. По сути, оптимизация предполагает анализ текущего состояния экономической деятельности, выявление проблем

и неэффективных процессов, разработку и внедрение решений по их устранению или улучшению. По результатам исследования на основе сравнительного анализа финансовых и трудовых показателей некоторых субъектов крупного и малого бизнеса за последние три года были определены следующие преимущества и недостатки оптимизации бизнеса.

1. Преимущества оптимизации экономической деятельности заключаются в следующем.

-повышает эффективность и производительность и помогает устранить избыточные и неэффективные процессы, что приводит к более эффективному использованию ресурсов, что приводит к увеличению общей эффективности [3];

-одним из основных аспектов оптимизации является снижение общих затрат, которое достигается за счет совершенствования технологических процессов, снижения материальных, энергетических, трудовых и других затрат;

-снижение затрат и повышение эффективности обычно приводит к увеличению доходов [4];

-процесс оптимизации часто предполагает повышение качества продукции или услуг за счет внедрения современных технологий и методов работы;

-оптимизация позволяет предприятию быть конкурентоспособным на рынке за счет снижения себестоимости продукции и повышения качества обслуживания.

2. Недостатки экономической оптимизации заключаются в следующем.

-процесс оптимизации может потребовать серьезных инвестиций в новое оборудование, технологии и обучение сотрудников, что обернется серьезными затратами [5];

-сотрудники могут сопротивляться изменениям, что может привести к кратковременному снижению морального духа и эффективности;

-в процессе оптимизации могут быть допущены ошибки, которые приведут к неожиданным последствиям, т.е., например, может ухудшиться качество продукции или услуг;

-оптимизация часто требует рационализации процессов, что может привести к сокращению рабочих мест и неудовлетворенности сотрудников в организации [6];

-стандартизация и автоматизация процессов могут привести к снижению гибкости и ограничить возможность индивидуального подхода к клиентам или задачам, что в ряде случаев может снизить уровень удовлетворенности клиентов;

-повышение зависимости от технологий во время оптимизации может повысить уязвимость бизнеса к техническим сбоям, кибератакам и другим проблемам ИТ-инфраструктуры [7];

-технологии и методы управления постоянно развиваются, что требует регулярных инвестиций в модернизацию систем и обучение сотрудников для поддержания достигнутого уровня оптимизации.

-в погоне за эффективностью и снижением затрат можно пренебрегать важностью человеческого фактора и корпоративной культуры, что в долгосрочной перспективе негативно влияет на моральный дух и лояльность сотрудников [8];

-кроме того, риск «переоптимизации» возникает при принятии решений, которые делают систему слишком слабой и неспособной адекватно реагировать на внешние изменения, пытаясь повысить эффективность;

-малому бизнесу может быть труднее адаптироваться к оптимизации из-за ограниченности ресурсов, тогда как крупным компаниям может

потребуется больше времени для внедрения изменений из-за масштаба изменений [9].

Самый большой недостаток оптимизации для предприятий состоит в том, что возникает необходимость в корпоративных подразделениях, основанных на изменении организационных структур, разрыве связей рабочих коллективов, находящихся плечом к плечу, в гармонии и любви друг к другу на протяжении многих лет.

Однако из результатов исследования видно, что разделение крупного предприятия на два-три небольших подразделения является эффективной стратегией оптимизации организационной структуры. Этот процесс, известный как корпоративное разделение или выделение, позволяет бизнесу стать проще, гибче и сосредоточиться на основных компетенциях. Декомпартиментализация помогает более эффективно распределять ресурсы, снижать агрессивные риски и повышать общую эффективность за счет специализации каждого нового вида деятельности в конкретных областях бизнеса. Выделение обычно происходит, когда крупное предприятие превращает одно из своих подразделений или направлений деятельности в отдельное юридическое лицо [10].

Одним из способов сделать это является развитие межхозяйственной производственной (сервисной) кооперации, когда хозяйственная деятельность организационно оптимизирована и предприятие разделено на корпоративное государство или в виде выделения.

По своей сути производственная кооперация оптимизированных предприятий представляет собой добровольное объединение или взаимное сотрудничество физических и юридических лиц в рамках достижения общих целей (проявляется производство товаров, выполнение работ и оказание услуг) [11]. При этом взаимное сотрудничество оптимизированных малых предприятий с различными субъектами хозяйствования и производственно-

сервисная кооперация может осуществляться в следующих формах: 1. Субподряд; 2. Реализация продукции через дилеров (система абсолютных «франчайзинговых» договоров) [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, оптимизация экономической деятельности имеет как важные преимущества, так и возможные недостатки. Важно тщательно спланировать процесс оптимизации, учитывая специфику бизнеса и потребности всех заинтересованных сторон, максимизируя его эффективность и минимизируя возможные риски и проблемы.

Оптимизация экономической деятельности предприятий требует комплексного подхода и постоянного анализа полученных результатов с целью адаптации стратегии в соответствии с меняющимися рыночными условиями и внутренними факторами предприятия. Ведь ключ к успешной оптимизации заключается не только во внедрении инноваций, но и в создании культуры постоянного совершенствования и стремления к эффективности на всех уровнях организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50.

2. В.В.Berkinov, М.А.Aynaqulov. (2004) “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi ”. Monografiya - Jizzax.: -114 b.

3. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

5. Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

6. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

8. Abduvalievich M. A. Xo'jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo'jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

9. Ne'matillayevich G. B., O'g'li M. A. A., O'g'li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastar yo 'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

10. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

11. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

12. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.

13. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

14. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

15. Айнакулов М. А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

16. Соатов А. М., Гимадеев М. М. Управление рисками в строительных проектах: исследование методов и инструментов для идентификации, анализа и минимизации рисков в строительстве //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 313-325.

17. Соатов А. М., Гимадеев М. М. Устойчивое строительство и зелёный менеджмент: разработка методик и стратегий для реализации экологически устойчивых строительных проектов //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 424-436.

18. Aynakulov M. et al. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.

19. Соатов А. М. Диверсификационные структуры в строительстве и их основные аспекты //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 455-467.

20. Mahkamovich S. A. Energiya tejankor sohalardagi innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarining ba’zi ko‘rinishlari: energiya tejankor sohalardagi innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarining ba’zi ko‘rinishlari. – 2023.

REFERENCES:

1. Aynakulov M.A., Abdukhamidov E. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // Young students. – 2016. – no. 7-2. - P. 80-83.

2. Aynakulov M. A., Khudoiberdiev B. B. Forms and methods of development of an agrocluster, ix main directions // Technologies of social work in personal spheres of life. - 2020. - pp. 70-75.

3. Makhkamovich S. A., Parmanovich I. A. The place and role of transformation in ensuring the efficiency of an enterprise // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 800-805.

4. Makhkamovich S. A. Some recommendations for the development of clusters in the conditions of economic transformation // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 164-166.

5. Abdukhamidovich A. Kh., Bakhridinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 768-774.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A. M., Botirovich H. B., Yakhrakulovich H. A. Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 775-779.

8. Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91.

9. Aynakulov M. Application of G. Monge's method in teaching "Economic analysis and audit" // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. – no. 5. - pp. 902-905

10. Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - T. 3. – no. 1. – pp. 255-264.

11. Gapparov B. N. Environmental projects as a psychological method of environmental management // Technologies of social work in various spheres of life. – 2020. – P. 103-106.

12. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

13. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

14. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.

15. Parmanovich I. A. Experience of foreign countries in creating a cluster of transformational economics // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 349-352.

16. Soatov A. M., Gimadeev M. M. Risk management in construction projects: a study of methods and tools for identifying, analyzing and minimizing risks in construction // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – No. 3. – pp. 313-325.

17. Soatov A. M., Gimadeev M. M. Sustainable construction and green management: development of methods and strategies for the implementation of environmentally sustainable construction projects // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – No. 3. – pp. 424-436.

18. Aynakulov M. et al. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.

19. Soatov A. M. Diversification structures in construction and their main aspects // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – No. 2. – pp. 455-467.

20. Mahkamovich S. A. Some views of innovation and digitization processes in energy-efficient industries: some views of innovation and digitization processes in energy-efficient industries. - 2023.